

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS BIM NO GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

M'nylla Roberta Silva Sarmento¹

¹Graduanda em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria
E-mail: sarmentomnylla@gmail.com

Allan Berthier Silva Ferreira²

²Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação - MUST University.
E-mail: allanberthier@gmail.com

Cássia Mara Alexandrino Silva³

³Mestranda em Desenvolvimento Sustentável e Extensão - Universidade Federal de Lavras. E-mail: [cassiamarauft@gmail.com](mailto:cassiamaraauft@gmail.com)

Rayan Silva Oliveira⁴

⁴Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria.
E-mail: oliveirarayan02@gmail.com

Lucas Alves de Oliveira Lima⁵

⁵Doutor em H.c pela Ivy Enber Christian University
E-mail: luksapp99@gmail.com

INTRODUÇÃO.

A evolução e o avanço da indústria da construção civil são grandemente influenciados pela incorporação de novas tecnologias no planejamento de obras e projetos. Ao longo da história, essa indústria tem sido marcada por métodos que geralmente resultavam em desperdício de recursos, atrasos e custos elevados. Com base nessa perspectiva, se faz necessário decorrer da importância dos processos de planejamento e controle de obras, visto que estes garantem que obras sejam realizadas dentro do custo, prazo e qualidade esperada (Silva et al. 2019).

O Building Information Modeling representa uma nova visão na indústria da construção, modificando essencialmente a maneira pela qual os projetos são concebidos, planejados e realizados. Através deste, são desenvolvidas novas maneiras de capacitar os profissionais a criarem modelos digitais tridimensionais abrangentes e minuciosos, os quais vão além da mera representação visual. Essa nova representação permite um acesso e compreensão mais vasto e preciso sobre o que é projetado, permitindo a identificação e organização dos serviços que serão executados durante a obra (Moraes et al. 2024).

Ao avaliar a temática através de uma perspectiva estritamente prática, os modelos desenvolvidos por meio destas ferramentas não apenas traduzem a geometria do projeto, mas também incorporam informações valiosas sobre os componentes, materiais, sistemas e processos envolvidos. Essa abordagem completa não só transforma a visualização dos projetos, mas também proporciona uma compreensão mais profunda e ampla das complexidades presentes. O BIM não apenas implica uma mudança na forma como as coisas são feitas, mas também introduz um caminho em direção a uma abordagem mais integrada, colaborativa e eficaz para o desenvolvimento e gestão de projetos de construção.

A partir da visão mencionada anteriormente, as ferramentas BIM são identificadas como peças fundamentais na gestão e organização de projetos de construção, sobressaindo como elementos-chave nesse processo de transformação. O propósito deste estudo é analisar a utilização dessas ferramentas na coordenação e administração de obras e como essa tecnologia está inovando a forma como os empreendimentos são concebidos,

realizados e administrados, acarretando uma variedade de benefícios para o avanço do setor de construção civil.

Através desse enfoque, um planejamento bem elaborado possibilita a estruturação da resolução de problemas e a busca por soluções, eliminando retrabalhos e desperdícios. Isso resulta em economia de recursos, direcionamento adequado e alocação eficiente, entre outros benefícios. Consequentemente, os especialistas podem colaborar de forma mais eficaz ao longo de todo o projeto, atuando em um ambiente integrado onde cada alteração é imediatamente refletida em todos os elementos da obra (Baia, 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS.

Para fundamentar adequadamente a pesquisa sobre a metodologia BIM no gerenciamento e planejamento de obras na construção civil, realizou-se uma revisão abrangente de trabalhos disponíveis no Google Acadêmico e Scielo. Foram direcionadas pesquisas com palavras-chave como BIM, planejamento e gerenciamento. Essa revisão foi direcionada a seis trabalhos de estudos acadêmicos, cada um oferecendo uma contribuição única para uma compreensão detalhada e abrangente do tema.

Cada uma dessas fontes proporciona visões que variam desde análises teóricas detalhadas até exemplos práticos de como esta ferramenta é aplicada. Destacando os preceitos abordados por Nunes (2013) e Baia (2015) como indispensáveis durante a pesquisa. Ao integrar as perspectivas provenientes destes trabalhos, a pesquisa se baseia em fundamentos sólidos e abrangentes, permitindo a compreensão dos desafios, oportunidades e melhores práticas associadas ao uso do BIM no gerenciamento e planejamento de obras, enfatizando os inúmeros benefícios desse enfoque integrado no processo de construção.

RESULTADOS.

Um dos aspectos cruciais identificados durante a pesquisa, é a capacidade do BIM em criar um ambiente colaborativo e interdisciplinar desde as fases iniciais do projeto até a sua finalização. A adoção desta ferramenta é vista como uma solução para os desafios enfrentados pelo setor da construção, tais como a comunicação deficiente entre os diferentes colaboradores e os conflitos frequentes decorrentes de informações desatualizadas ou mal interpretadas.

Ao adotar essa tecnologia, as equipes de projeto passam a dispor de uma plataforma integrada que ultrapassa os limites comuns da colaboração. Dessa forma ao concentrar todas as informações relevantes em um modelo digital tridimensional, o BIM possibilita que os profissionais atuem de forma mais eficaz e coordenada em conjunto (Laudien et al. 2020).

Além disso, estudos demonstram que a utilização do BIM resulta em uma significativa redução de conflitos e retrabalhos durante a execução do projeto. Esse impacto positivo é creditado à capacidade das ferramentas em identificar e resolver problemas de design antes do início efetivo da construção, detectando interferências entre os diversos sistemas e disciplinas envolvidos no projeto.

Essa redução de conflitos não apenas traz economia de tempo e recursos financeiros, mas também melhora a qualidade global do projeto, resultando em estruturas mais seguras, eficazes e sustentáveis. Além disso, a colaboração facilitada pelo BIM possibilita uma tomada de decisão mais informada e rápida, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas com os objetivos do projeto desde o início. Dessa maneira, a abordagem BIM permite que o planejamento da obra seja realizado com uma visualização contínua, durante as simulações do empreendimento (Nunes, 2013).

Em resumo, as pesquisas bibliográficas no Google Acadêmico revelam que o BIM oferece uma base sólida e abrangente para uma abordagem integrada e colaborativa no processo de construção. Essa metodologia não apenas melhora a eficiência e a qualidade

dos projetos, mas também promove uma transformação fundamental na indústria da construção civil, impulsionando-a em direção a uma maior inovação e sustentabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O conceito de BIM chegou para desmistificar a ideia de que os problemas nas obras não têm solução (Laudien et al. 2020). Por meio de pesquisas, ficou evidente os inúmeros benefícios dessa tecnologia no planejamento e gerenciamento de obras, que vão desde o controle minucioso dos cronogramas até a melhoria das relações entre os diversos departamentos envolvidos na construção.

Constatou-se que a colaboração das ferramentas BIM não apenas reduz conflitos e retrabalhos, mas facilita a tomada de decisões, resultando em processos construtivos mais eficazes e econômicos. Ao diminuir equívocos e maximizar a eficiência, essa abordagem não só economiza tempo e recursos, como também aprimora a qualidade geral do projeto, garantindo edificações mais seguras, sustentáveis e funcionalmente eficientes.

Além dos benefícios diretos para o processo de construção, a utilização de ferramentas BIM também tem um impacto positivo no ciclo de vida das edificações. Ao fornecer informações detalhadas sobre os materiais, componentes e sistemas utilizados em um projeto, este facilita a manutenção, a operação e até mesmo a eventual renovação da estrutura. Isso prolonga a vida útil dos edifícios e promove uma abordagem mais sustentável à construção (Nunes, 2013).

Em última análise, o BIM não é apenas uma ferramenta tecnológica, é um propulsor para a transformação essencial da indústria da construção civil, fomentando uma abordagem mais integrada, colaborativa e voltada para o futuro na concepção e realização de empreendimentos construtivos.

Em resumo, a importância da utilização de ferramentas BIM no gerenciamento e planejamento de obras não pode ser subestimada. Essa tecnologia não apenas melhora a eficiência e a qualidade dos projetos de construção, mas também impulsiona a inovação e o desenvolvimento na indústria da construção civil na totalidade. À medida que mais empresas adotam o BIM e exploram todo o seu potencial, podemos esperar um futuro onde as construções sejam mais inteligentes, sustentáveis e economicamente viáveis.

PALAVRAS-CHAVE. Tecnologia; Construção; Gestão; Colaboração; Benefício.

REFERÊNCIAS

SILVA, P.H. DA.; CRIPPA, J.; SCHEER, S. BIM 4D no planejamento de obras: detalhamento, benefícios e dificuldades. **PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção**, Campinas, SP, v. 10, p. e019010, 2019. DOI: 10.20396/parc.v10i0.8650258.

MORAES, V.G.; BANDEIRA, J.L.S.; GRIEPP, L.P.; TESSARO, A.B.; MATTOS, F.C.DE.; NUNES, J.L.O. Application of BIM methodology in construction planning: Case study. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. e11513345393, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i3.45393.

LAUDIEN, A. P.; TINOCO, R.; FRUGOLI, A. D.; FRUGOLI, P. A.; BARBOSA, R. DE F.; SANTOS, T. C. DOS. Estudo da viabilidade do conceito bim (building information modeling) no gerenciamento de obras. **Revista Interdisciplinar Científica Aplicada**, v. 14, n. 1, p. 73–97, 2020. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/rica/article/view/17998>. Acesso em: 05 jan. 2024.

BAIA, D.V.S. **Uso de ferramentas BIM para o planejamento de obras da construção civil**. 2015. 99f. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção civil) -Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/22996>. Acesso: 03 mar. 2024.

NUNES, A.M.M. **Planejamento de obras com modelagem da informação da construção – BIM**. 2013. Monografia (Graduação em Engenharia Civil), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em: <http://www.gpsustentavel.ufba.br/downloads/BIM%204D%20Plan.pdf>. Acesso: 15 mar. 2024.

UCHOA, M. K. DE M. **Planejamento e controle de obras utilizando tecnologia Bim**. 2017. Dissertação de Mestrado (Engenharia de Produção), Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33197>. Acesso: 07 fev. 2024.